

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ РАЗНЫХ СТОЛОВЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА ОТ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14862740>

Юсупов Нурали Шералиевич¹

Бозарова Гулноза Каримжон кизи²

Юсупова Навруза Равшанбек кизи³

Международный сельскохозяйственный университет

Аннотация. В этой статье рассматривается воздействие влажности и температуры воздуха на микробиологические изменения, происходящие в процессе транспортировки, а также при длительном классическим и современном способами хранения. Подбирается оптимальная температура, влажность воздуха и применяется защитная бумага, пропитанная метабисульфатом натрия для удлинения срока хранения разных столовых сортов винограда широко распространённых в Ферганской области республики Узбекистан.

Ключевые слова: холодильные склады, метабисульфит натрия, столовый сорт, лежкость, серая гниль, зеленая гниль, побурение ягод.

Abstract: This article examines the impact of humidity and air temperature on microbiological changes occurring during transportation, as well as during long-term storage using both traditional and modern methods. The optimal temperature and humidity levels are identified, and protective paper impregnated with sodium metabisulfite is applied to extend the shelf life of various table grape varieties widely grown in the Fergana region of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: refrigerated storage, sodium metabisulfite, table variety, storability, gray mold, green mold, berry browning.

Наряду с увеличением количества видов продукции на рынке поставок за счет ежегодного роста сельскохозяйственного производства, одной из наиболее актуальных проблем является их доставка потребителям без потерь в целостности и сохранности. За годы работы накоплен большой опыт по доставке продукта потребителям в состоянии, не наносящем вреда здоровью человека без потери его качеств. Однако установлено, что в развивающихся странах наблюдается потеря от 25% до 40% урожая из-за неправильного хранения после уборки сырья.

В целях предотвращения вышеуказанной проблемы и развития отрасли виноградарства Президентом Республики

Узбекистан Ш.М. Мирзиёевым принят ряд постановлений и указов в этой сфере. В частности, постановление Президента Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года № ПП-4239 «О мерах по развитию сельскохозяйственной кооперации в плодоовощной отрасли». Согласно этим постановлениям и указом президента выделились комплексные меры, направленные на совершенствование плодоовощной отрасли по хранению и переработке плодоовощной продукции, активному привлечению средств международных финансовых институтов для развития данной отрасли [7]. В связи с этим сегодня своевременная уборка большого

количества урожая и организация их качественного хранения является актуальной проблемой для специалистов сельскохозяйственной отрасли.

Хранение винограда на длительный срок является сложным процессом, поскольку ягоды на гроздях винограда являются неоднородными, в значительной степени отличаются массой, объёмом, химическим составом и естественно имеют разные сроки хранения. Соответственно ягоды, расположенные на верхушке грозди винограда мельче, концентрация углеводов в них ниже, следовательно, хранятся они хуже, чем ягоды, расположенные в средней части с промежуточными качественными характеристиками и ягоды, расположенные у основания грозди, которые относительно крупные, обладают лучшими потребительскими свойствами и хорошей лежкостью. В верхней части грозди чаще начинается развитие физиологических заболеваний. В результате этого убыль массы также возрастает по направлению от основания к верхушке[13].

Вкусовые и диетические качества ягод винограда определяются количественным и качественным составом органических и минеральных веществ. Высокое содержание воды (80% и выше в зависимости от сорта) в столовых сортах винограда определяет слабую устойчивость его к воздействию микроорганизмов, в свою очередь низкое содержание белков отрицательно сказывается на способности удерживать воду тканями винограда и это напрямую приводит к увяданию ягод во время хранения. В ягодах винограда наблюдается высокое содержание моносахаридов от 10% до 20% (глюкозы и фруктозы). В начальном этапе хранения уровень сахара повышается до 2% в связи со снижением уровня полисахаридов и проникновения в ягоды винограда сахаров от виноградных гребней[15].

Через 20-35 дней сахара начинают расщепляться для поддержания дыхания и к концу хранения их потери достигают 10-16% от первоначального их содержания. Ягоды винограда содержат от 3 до 7% органических кислот, придающих

винограду кислый вкус. Представление об изменении вкусовых достоинств винограда во время хранения дает сахарокислотный индекс — отношение сахаров к кислотам[12].

Для длительного хранения винограда необходимо правильно выбрать оптимальное время для уборки винограда: он должен быть зрелым, но не перезревшим. Недозревший виноград быстро вянет, нередко плесневеет, перезревший чаще подвергается механическим повреждениям и также плохо подходит для длительного хранения.

Оптимальным для уборки считается время, когда на гроздях сформировались ягоды с типичным для данного сорта размером, вкусом и ароматом. Кожица плодов легко отделяется от мякоти. Мякоть имеет характерную для сорта консистенцию. Семена приобретают желтовато-бурую окраску. Грозди винограда убирают вручную или срезают ножницами с тупыми концами. Сразу же в процессе уборки проводят сортировку. Для длительного хранения отбирают только нормально окрашенные грозди винограда. Остальные откладывают на переработку[14,17].

Каждую гроздь, предназначенную для хранения, внимательно осматривают, держа за гребненожку. Срезают ножницами все больные или поврежденные ягоды, а также плодоножки, оставшиеся от удаленных или опавших ягод. Затем укладывают грозди гребненожкой вверх в деревянные ящики, выстланные бумагой. Виноград кладут одним слоем, так чтобы он находился на 1–2 см ниже края ящиков[16].

Процесс уборки, сортировки и упаковки необходимо проводить очень аккуратно, чтобы не повредить ягоды и не стереть с них восковой налет. Восковой налет является барьером от микроорганизмов и защищает ягоды винограда от проникновения бактерии и плесени[11].

Из литературных данных известно, что виноград хранят при температуре от 0 до -2 °С, сорта, содержащие менее 15 % сахаров. При этом влажность воздуха должна составлять 90–95 %. Если влажность воздуха ниже 85 % ягоды начинают увядать и

осыпаться, а выше 95 % поражаются болезнями[3,5].

Наиболее распространенными болезнями винограда, появляющиеся и развивающиеся при хранении, – серая гниль, зеленая гниль и побурение ягод.

Серая гниль – является грибным заболеванием, которое поражает ягоды винограда еще в саду. Во время вегетационного периода если внести избыточное количество нитратов и наблюдается повышение влажности воздуха, то это способствует появлению серой гнили. Если организовать неправильный сбор урожая, допустим не с 6 до 9 часов, а позже и отправить в холодильники без предварительного поэтапного снижения температуры холодильника, могут возникнуть трещины на кожице ягод винограда от резкого охлаждения. В результате этого, возбудитель серой гнили может проникнуть в ягоды винограда через микротрещин, начинает размножаться и портить продукт изнутри. При хранении даже при 0 °С заболевание быстро распространяется на все ягоды и приводит к гибели всей грозди[4].

Мерами борьбы являются своевременная и правильная уборка урожая, то есть сбор урожая в перчатках, не снимая

восковой сой, тщательная сортировка и удаление ягод с механическими повреждениями или со стертым восковым налетом, а также дезинфекция тары, соблюдение оптимальных условий хранения и обработка сернистым ангидридом. Ещё одним распространенным грибным заболеванием винограда является –зелёная гниль, поражающая ягоды винограда при хранении[17].

На ягодах винограда начинают появляться темные пятна, а затем образуются зеленые бугорки. Болезнь быстро поражает все ягоды грозди. Наиболее интенсивно она развивается к концу хранения. Возбудитель очень устойчив к кратковременной обработке ягод винограда сернистым ангидридом, поэтому для устранения такой болезни нужна постоянная воздействия сернистого ангидрида во время транспортировки до места назначения[4].

Если нарушить время сбора урожая и собрать недозрелые ягоды, допустить переохлаждения плодов или резкие перепады температур, то возможно побурение ягод винограда- это физиологическое заболевания. Мерами борьбы являются своевременная уборка урожая, постепенное понижение температуры в холодильниках, соблюдение условий хранения.

Цель исследования: изучение влияния микробиологических факторов на порчу

винограда при несоблюдении таких факторов как температура и влажность воздуха.

Организация правильного сбора урожая и применения традиционного и современного

Методы и материалы исследования: был проведен сбор урожая с 6 до 9 часов утра, в перчатках и специальными ножницами. До отправки в холодильные установки для хранения была проведена стандартизация плодов винограда. Избавились от повреждённых, неспелых, маленьких и перезревших плодов винограда. Затем неповреждённые, здоровые и отобранные плоды винограда поместили в один ряд в деревянные ящики высотой 10 см, длиной 50 см и шириной 38 см [2,6]. Плоды винограда, помещенные в ящики, убрали в холодильник для начального охлаждения на 12 часов. Когда температура внутри винограда упала до +2 °С, сверху поместили специальную защитную бумагу пропитанную метабисульфитом натрия и герметично закрыли полиэтиленовой плёнкой. Столовые сорта винограда «Хусайне белый», «Ризамат», «Победа», «Нимранг», «Кишмиш Согдиана», «Андижанский черный», упакованные в указанном выше способом, были помещены в холодильник на 84 дня при температуре +2 °С и влажности воздуха 85 °-90 °С [2,11]. Рис.1. Показатели потери массы

способов для выяснения оптимального способа для длительного хранения винограда. винограда при хранении традиционным способом и по методу холодной цепи.

Из полученной диаграммы видна одинаковая тенденция между показателями традиционного хранения и хранения по системе "холодовой цепи". Исходя из данных показателей можно сделать вывод, что потери наблюдаются среди всех сортов от 12 до 14% при традиционном способе хранения, а при хранении способом «холодовой цепи» потери оказались минимальными от 2,7 % до 4,3%.

Результаты органолептического оценивания, полученные за 90 дней хранения по методу “холодовой цепи” по сравнению с традиционным способом хранения показали существенные различия. Самые высокие показатели среди столовых сортов винограда, хранящихся традиционным способом, наблюдались у сортов «Хусейн Белый» и «Нимранг» и составили 80 и 82 соответственно, а у этих же сортов показатели составили 88 и 86 соответственно при использовании системы “холодовой цепи”. Также самые низкие показатели среди всех сортов отмечены у сортов “Андижанский черный” и “Ризамат”(см.рис.2).

Рис.2. Органолептическая оценка после хранения винограда традиционным способом и по методу «холодовой цепи» через 90 дней.

Рис.3. Показатели (% от массы товара) поражения товара грибными заболеваниями во время хранения столовых сортов винограда без помощи защитной бумаги и с её помощью.

Вывод

Как видно из проведенных экспериментов, для длительного хранения необходима правильная организация сбора урожая, подбор оптимальной температуры и относительной влажности, правильная организация процессов упаковки, правильное использование защитной бумаги для предотвращения развития микроорганизмов. При хранении всех сортов винограда в течение 90 дней традиционным способом общее снижение составило в среднем 12,5%, а при хранении по методу «Холодовая цепь» - в среднем 3,8%. Эти показатели соответственно по способу хранения составляют 12,0% и 2,7% у сорта "Хусайне Белый", 12,7% и 3,9% у сорта "Нимранг", 14,4% и 4,3% у сорта "Ризамат", у сорта "Кишмиш Согдиана" 12,3% и 3,2%, у сорта "Андижанский черный" 12% и 4,3%, «Победа» 13,3% и 3,8%. При использовании метода «Холодовая цепь» для хранения винограда снижение органолептических показателей было меньше, чем при хранении

традиционным способом. При хранении сорта «Хусайне белый» в течение 90 дней по обычному методу органолептическая оценка снизилась 82 баллов, а по методу «Холодовая цепь» составила 88 баллов. Такая же тенденция наблюдалась и у других сортов.

Результаты графика показывают, что при хранении столовых сортов винограда средние показатели поражения винограда грибными заболеваниями без защитной бумаги составляет 5,5% от общей массы товара и были обнаружены зелёная гниль и бурые пятна. В то время как средний показатель столовых сортов винограда, которые хранились с помощью защитной бумаги, пропитанной метабисульфитом натрия, составил 2% от общей массы и некоторые плоды винограда были подвержены пенициллу. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что защитная бумага тормозит рост и размножения микроорганизмов в процессе хранения винограда и удлиняет срок его хранения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдусаттаров Б.А., Юсупов Н.Ш. Изменение химического состава винограда сорта «Ризамат» при хранении в холодильных складах // Научное приложение «Агроилм». – Ташкент, 2021. – Вып. №1 (71). – Б. 39-40.
2. Азизов А.Ш., Юсупов Н.Ш., Тошматов Б.А. Совершенствование технологий естественной консервации винограда // «Агрохимзащита и карантин растений» Научно-практический журнал. – Ташкент, 2020. – №1. – Б. 22-24.
3. Азизов А. Ш ., Юсупов Н. Ш ., Солиева М.Б., Ермакова Ю.М. Изучение методов идентификация и хранения морфологических признаков винограда, выращенного в условиях Ферганской области // Американский журнал сельского хозяйства и биомедицинской инженерии (30 июля 2020 г.). – Лас-Вегас, США, 2020. – Том II. – Выпуск седьмой. – С. 20-24
4. Аллан Р., Серджио Р., Саид А., Мухаммад Ш., Осмар Дж. (2018) Послеуборочные методы предотвращения появления плесени ботритиса бессемянного винограда «BRS Vitoria» при хранении в холодильнике. Horticulturae MDPI, 18 (4.17) 1-11.
5. Ермакова А.И. Методы биохимического исследования растений / 3-е изд., перераб. и доп. Л.: Агропромиздат, 1987, - С. 324-360.
6. Махмудов Г.К. Основы современного виноградарства. Учебное пособие - Ташкент - 2020 178-181 стр.
7. Мирзиёев Ш.М.- Постановление Президента Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года № ПП-4239 «О мерах по развитию сельскохозяйственной кооперация в плодоовощной отрасли».
8. Полегаев В.И. Методы оценки качества плодов и овощей (Методические разработки). М.: - 1978.- 66 с
9. Юсупов Н.Ш., Бозарова Г.К. Контроль изменений механических, химических и физиологических свойств винограда сорта «хусайне» («дамские пальчики»), выращенного в Олтиарикском районе Ферганской области до и после хранения методом холодной цепи// Исследования молодых ученых : материалы XXVIII Международная научная конференция (г. Казань, декабрь 2021 г.). — Казань : Молодой ученый, 2021. — С. 10-15.
10. Юсупов Н.Ш. , Очиллов И.С., Бозарова Г.Ш. На пути к достижению второй цели устойчивого развития: метод « холодной цепи » для консервации столовых сортов винограда // Материалы XIV Международной научно-практической конференция «Образование и наука для устойчивого развития» по случаю 95-летия профессора Г.А.Ягодина (26 - 28 апреля 2022 г.) . — Москва, 2022. — Часть 2 . - С. 219-222 .
11. Юсупов Н.Ш., Бозарова Г.Ш. Сравнительный анализ изменения механических, химических и физиологических показателей сортов винограда: Дамские пальчики, Ризамат, Согдиана, выращенных в Ферганской и Андижанской областях, и после хранения способом «Холодовой цепи» // Республиканская научно-практическая конференция (13-14 мая 2022 г.). Б. 210-212.
12. Интернет ресурс <https://uz.yellowbreadshorts.com/587-we-are-struggling-with-grape-diseases-treatment-and-prevention.html>
13. http://www.bolezni-vinograda.ru/bolezni_vinograda_pri_hranenii
14. <https://agropk.by/itma/khranenie-vinograda>
15. <https://vinograd.info/knigi/vinogradarstvo-uzbekistan/agrotehnika>
16. <https://www.kp.ru/family/sad-i-ogorod/bolezni-vinograda/>
17. <https://agropk.by/itma/khranenie-vinograda>